

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BİLİRKİŞİLİK KURUMU: HUKUKİ DAYANAKLAR, ETİK İLKELER VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Tola

ytola@kocaeli.edu.tr, OrcID: 0000-0001-9019-2605,

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, İnşaat Teknolojisi, Kocaeli, Türkiye

ÖZET: Bu çalışmada, Türk hukuk sisteminde bilirkişilik kurumunun hukuki dayanakları, etik ilkeleri ve uygulamadaki işleyişi bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Araştırma, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, Bilirkişilik Yönetmeliği ve ilgili ikincil mevzuat ile konuya ilişkin doktrinsel kaynaklar esas alınarak nitel bir derleme yöntemiyle hazırlanmıştır. Bu çerçevede bilirkişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile etik yükümlülükleri incelenmiş; bilirkişi raporlarının yargılama sürecindeki rolü ve delil değeri değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca, uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunlar, özellikle bilirkişi raporlarının kalitesi, tarafsızlık ilkesi ve raporlara yönelik itirazların yargılamanın etkinliği üzerindeki etkileri bağlamında tartışılmıştır. Sonuç olarak, bilirkişilik müessesesinin adil yargılanma hakkının gerçekleştirilmesi bakımından taşıdığı önem vurgulanarak, mevcut uygulamaların geliştirilmesine yönelik genel değerlendirmelerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELEER: Bilirkişilik, Bilirkişi Raporu, Medeni Usul Hukuku, Adil Yargılanma Hakkı, Etik İlkeler, Bilirkişilik Kanunu.

INSTITUTION OF EXPERTISE IN THE TURKISH LEGAL SYSTEM: LEGAL BASES, ETHICAL PRINCIPLES AND PROBLEMS IN PRACTICE

ABSTRACT: In this study, the legal foundations, ethical principles and practical functioning of the expert witness institution in the Turkish legal system are discussed with a holistic approach. The research was prepared with a qualitative review study based on the Expertise Law No. 6754, the Expertise Regulation and the relevant secondary legislation and doctrinal sources on the subject. In this context, the duties, powers and responsibilities of the experts and their ethical obligations were examined; the role and evidentiary value of expert reports in the trial process were evaluated. In the study, the problems frequently encountered in practice are discussed in the context of the quality of expert reports, the principle of impartiality and the effects of objections to reports on the efficiency of the trial. As a result, the importance of the institution of expertise in terms of the realization of the right to a fair trial was emphasized and general evaluations were made for the development of existing practices.

KEYWORDS: Expert testimony, expert report, civil procedural law, right to a fair trial, ethical principles, expert testimony law.

Gönderim Tarihi: 04.01.2026

Kabul Tarihi: 30.01.2026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18367840>

1. GİRİŞ

Yargılama faaliyetinde, uyuşmazlık konusu olayın sağlıklı bir şekilde çözümlenebilmesi çoğu zaman hâkimin genel hukuk bilgisinin ötesinde, özel veya teknik bilgi gerektiren alanlara ilişkin değerlendirmeleri zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak hukuk sistemlerinde bilirkişilik kurumu geliştirilmiş; bilirkişiler, uzmanlık gerektiren konularda mahkemelere teknik ve bilimsel görüş sunmakla görevlendirilmiştir. Türk hukukunda da bilirkişilik müessesesi, adil yargılanma hakkının gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olarak kabul edilmektedir.

Bilirkişilik kurumunun yargılama sürecindeki belirleyici rolü, bilirkişi raporlarının niteliğini ve güvenilirliğini daha da önemli hâle getirmektedir. Uygulamada bilirkişi raporlarının tarafsızlığı, uzmanlık düzeyi, raporların denetlenebilirliği ve raporlara yönelik itirazların yargılamayı uzatıcı etkisi gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar, hem yargılamanın etkinliği hem de yargıya duyulan güven açısından bilirkişilik uygulamalarının sistematik biçimde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bilirkişilik kurumuna ilişkin literatürde, mevzuat hükümlerini açıklayan ve kurumun teorik çerçevesini ele alan çalışmalar bulunmakla birlikte, hukuki düzenlemeler ile uygulamadaki işleyişi birlikte değerlendiren, özellikle etik ilkeler ve bilirkişi raporlarının yargılama sürecindeki etkisini bütüncül biçimde inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu durum, bilirkişilik müessesesinin mevcut yapısının ve uygulamada ortaya çıkan sorunların yeniden ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

Bu çalışma, Türk hukuk sisteminde bilirkişilik kurumunun hukuki dayanaklarını, görev ve sorumluluklarını, etik ilkelerini ve uygulamadaki görünümünü nitel bir derleme yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve doktrinsel kaynaklar esas alınarak bilirkişilik kurumunun yargılama sürecindeki rolü değerlendirilmiş; uygulamada karşılaşılan temel sorunlara ilişkin genel bir çerçeve sunulmuştur.

2. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Bu çalışma, Türk hukuk sisteminde bilirkişilik kurumunu ele alan nitel bir derleme çalışması niteliğindedir. Nitel araştırma yöntemi, olguların sayısal verilerle değil; mevzuat, doktrin ve yazılı belgeler üzerinden anlamlandırılmasını ve yorumlanmasını esas alan bir yaklaşımdır (Yıldırım & Şimşek, 2021). Bu çerçevede çalışmada, bilirkişilik müessesesine ilişkin hukuki düzenlemeler, ikincil mevzuat hükümleri ve konuya ilişkin doktrinsel kaynaklar incelenmiştir. Çalışma, betimleyici ve normatif bir yaklaşımla hazırlanmış olup, bilirkişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile etik ilkeleri mevcut yasal çerçeve içerisinde değerlendirilmiştir.

Literatür taraması kapsamında; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, Bilirkişilik Yönetmeliği, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan düzenlemeler ve resmî rehber dokümanlar ile konuya ilişkin ulusal akademik makaleler, tezler ve mesleki yayınlar esas alınmıştır (Bilirkişilik Daire Başkanlığı, 2024). Kaynak seçiminde, bilirkişilik kurumunun hukuki niteliğini ve uygulamadaki işleyişini açıklayıcı nitelikte olan güncel ve güvenilir kaynaklar tercih edilmiştir.

Çalışmada ampirik veri toplama yöntemleri kullanılmamış olup, değerlendirmeler mevzuat hükümleri, yargılama pratiği ve literatürde yer alan görüşler çerçevesinde yapılmıştır. Bu bağlamda çalışma, bilirkişilik uygulamalarının mevcut durumunu ortaya koymayı ve uygulamada karşılaşılan temel sorunlara ilişkin genel bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır.

3. BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİ VE HUKUKİ DAYANAĞI

Bilirkişilik kurumu, yargılama faaliyetleri esnasında çözümünü özel veya teknik bilgiyi gerektiren uyuşmazlıkların aydınlatılmasını ve somut olayın maddi gerçekliğine ulaşılmasını gaye edinir (Kuru, 2020). Bu uzmanlar; tıp, mühendislik, mali müşavirlik, finans ve adli bilimler gibi pek çok disiplinde akademik ve pratik yetkinliğe sahip şahıslardır. Bilirkişilik mekanizmasının temel dayanakları doktrinde ve mevzuatta şu şekilde tebarüz etmektedir:

- Liyakat ve Uzmanlık: Görevlendirilen kişinin, atandığı sahada bilimsel bir donanıma veya profesyonel bir tecrübeye sahip olması hukuki güvenilirlik açısından elzemdir (Pekcanitez vd., 2023).
- Bitarafılık ve Objektiflik: Bilirkişinin, mütalaalarını ve analizlerini her türlü dış etkiden arı, tarafsız ve bağımsız bir yaklaşımla ibraz etmesi asıldır. Bu durum, adil yargılanma hakkının bir gereğidir (Tanrıver, 2021).
- Yazılı Rapor Tanzimi: Modern usul hukukunun bir gereği olarak bilirkişi görüşü, mahkemece incelenmeye elverişli, gerekçeli ve usulüne uygun yazılı bir rapor halinde sunulmak zorundadır (HMK m. 279).
- Yargı Merciiine Rehberlik ve Karar Serbestisi: Bilirkişi, mahkemeyi teknik hususlarda tenvir ederek hüküm tesis sürecine katkı sağlar. Ancak doktrinde kabul edildiği üzere, bilirkişi raporu bir "takdiri delil" niteliğindedir; hâkimi bağlayıcı bir gücü yoktur ve nihai karar yetkisi münhasıran hâkime aittir (Arslan vd., 2022).

3.1. Bilirkişilik Uygulamaları ve Hukuki Çerçeve

Bilirkişilik müessesesi, dahil olunan hukuk disiplinine bağlı olarak muhtelif uygulama biçimlerine sahiptir. Anglo-Sakson (Common Law) hukuk sistemini benimseyen ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde "uzman tanık" (Expert Witness) modeli esastır; taraflar kendi uzmanlarını mahkemeye takdim ederler ve mahkeme tarafından tarafsız bir bilirkişi tayin edilmesi istisnai bir durumdur (Arslan vd., 2022). Buna mukabil, Kıta Avrupası (Civil Law) hukukunu uygulayan Fransa, Almanya ve İtalya gibi devletlerde, uzmanlar doğrudan yargı mercileri tarafından atanır ve kamusal bir görev ifa ederler (Pekcanitez vd., 2023). Uluslararası hukuk düzleminde ise özellikle sınır ötesi ticari uyuşmazlıklar ve insan hakları ihlallerine ilişkin yargılamalarda teknik mütalaalar belirleyici bir konuma sahiptir.

Türkiye'deki yasal zemin, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile tahkim edilmiştir. Bu çerçevede, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Bilirkişilik Daire Başkanlığı, uzmanların akreditasyonu, sicil işlemleri ve denetim süreçlerinden mesuldür. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu, devletin resmi bilirkişilik teşekkülü olarak hizmet vermektedir (Koç, 2004; 6754 s. K., m. 1). Türk hukukunda bilirkişinin asli mükellefiyeti; yargıcın yönelttiği sorulara bilimsel veriler ışığında yanıt vermek, teknik analizler içeren raporlar tanzim etmek ve delilleri uzman gözüyle tefsir etmektir.

Bilirkişilerin sundukları görüşlerden kaynaklanan zararlar hususunda hukuki ve cezai sorumlulukları mevcuttur. Gerçeğe aykırı veya kasıtlı olarak hatalı beyanda bulunan uzmanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 276. maddesi uyarınca cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Önemle belirtilmelidir ki; Türk sisteminde bilirkişiler, kendilerine tevdi edilen vakıalara ilişkin raporlarında kesinlikle hukuki nitelendirme ve değerlendirme yapamazlar; bu yetki münhasıran hâkime aittir (HMK m. 266).

Günümüzde bilirkişilik mekanizması; liyakat, bitarafılık ve rapor muhtevası açısından çeşitli tenkitlere maruz kalmaktadır. Doktrinde dile getirilen başlıca eleştiriler; uzmanlık düzeyindeki yetersizlikler, raporların yargılama üzerindeki baskın etkisi ve tarafsızlık ilkesinin zedelenmesi ihtimali üzerinde yoğunlaşmaktadır (Tanrıver, 2021).

3.2. Bilirkişilik Sıfatının Kazanılması ve Temel Yükümlülükler

Yargılama sürecinde bilirkişi, ilgili mahkeme veya cumhuriyet savcılığı tarafından resmen görevlendirilir. Özel bir ihtisas alanında veya teknik bir disiplinde uzmanlığı tescillenmiş olan bu kişilerin, mütalaalarını kural olarak yazılı bir raporla, istisnai hallerde ise sözlü beyanla sunmaları beklenir (Arslan vd., 2022). Mevzuat ve doktrin uyarınca, bilirkişilik sıfatını haiz olan kişilerin riayet etmesi gereken asgari kriterler ve ödevler şunlardır:

- Yemin Mükellefiyeti: Bilirkişinin, görevine başlamadan önce usul kanunlarında öngörülen şekilde yemin ederek vicdani ve hukuki sorumluluk altına girmesi zorunludur (HMK m. 271).
- Görevi Kabul Etme Zorunluluğu: Kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla, bilgisine başvurulmak üzere davet edilen uzmanın, tevdi edilen bu kamusal görevi yerine getirmesi yasal bir ödevdir.
- Objektiflik ve Tarafsızlık: Bilirkişi, davanın taraflarına eşit mesafede durmalı; raporunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tam bir bitarafılık içerisinde hazırlamalıdır (Tanrıver, 2021).
- Şahsen İfa İlkesi: Bilirkişilik görevi, şahsi yetkinliğe dayalı bir güven ilişkisi üzerine kuruludur. Bu nedenle uzmanın, kendisine verilen işi bir başkasına devretmeksizin bizzat icra etmesi esastır.
- Süreye Riayet: Yargılamanın makul sürede tamamlanması ilkesi gereği, hazırlanan mütalaanın mahkemece tayin edilen yasal süreler içerisinde dosyaya sunulması gerekmektedir (6754 s. K., m. 11).
- Bilgilendirme ve İhbar Yükümlülüğü: Uzmanlık alanının dışına çıkan veya hatalı bir görevlendirme içeren durumlarda, bilirkişinin bu hususu derhal mahkemeye bildirmesi ve görevi iade etmesi hukuki bir gerekliliktir (Bilirkişilik Kanunu Uygulama Yönetmeliği, 2017).

3.3. Bilirkişi Olmak İçin Gerekenler

Bilirkişilik sıfatı, kural olarak gerçek kişiler tarafından iktisap edilse de, mevzuatın öngördüğü belirli koşullar altında özel hukuk tüzel kişilerinin de bu görevi icra etmesi mümkündür (6754 s. K., m. 10). Sistemin temel amacı, karmaşık meselelerin çözümünde yüksek düzeyde ihtisas sahibi kişilerin bilgisinden faydalanmaktır. Bu doğrultuda, özellikle tıp, mimarlık veya mühendislik gibi meslek teşekküllerine üyeliğin zorunlu olduğu disiplinlerde, ilgililerin uzmanlıklarını tevsik eden sertifika ve yetki belgelerine haiz olmaları kanuni bir gerekliliktir (Pekcanmtez vd., 2023).

Bilirkişilik siciline ve listelerine dahil olabilmek için adayların bünyesinde barındırması gereken asgari nitelikler şunlardır:

- Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti: Başvuru sahibinin tam fiil ehliyetine sahip olması esastır (Kuru, 2020).
- Yaş Şartı: Mevzuat uyarınca, bilirkişilik yetkisinin tesisi için 25 yaşın ikmal edilmiş olması aranır.

- Mesleki Kıdem ve Tecrübe: Uzmanlık iddia edilen sahada, teorik bilginin pratikle pekiştirildiğini kanıtlayan en az 3 yıllık bir mesleki deneyim süresi şart koşulmaktadır (Tanrıver, 2021).
- Adli Sicil Temizliği: Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan mahkûmiyet almamış olmak, bilirkişinin güvenilirliği açısından kritik bir önkoşuldur.
- Mesleki Etik ve Disiplin Geçmişi: Daha önce ifa edilen kamu görevlerinden veya bağlı bulunulan meslek örgütlerinden disiplin soruşturması neticesinde ihraç edilmemiş olmak gerekir.

3.4. Bilirkişilik Faaliyet Sahaları ve Mesleki Yetkinlik Alanları

Bilirkişi, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, müşahede ve uzmanlık yeteneklerini kullanarak yargı mercilerine veya özel kurumlara teknik mütalaa sunan kimsedir (Kuru, 2020). Bu uzmanların çalışma yelpazesi, adli mekanizmalardan finans sektörüne kadar geniş bir projeksiyona yayılmaktadır.

- Adli ve İdari Yargı Süreçleri: Bilirkişiler, mahkemelerce tevdi edilen dosyalarda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için teknik verileri analiz eder ve delilleri bilimsel süzgeçten geçirerek raporlaştırır.
- Sigortacılık ve Ekspertiz Hizmetleri: Sigorta sektöründe "eksper" sıfatıyla da karşılık bulan bilirkişiler; kaza, hasar tespiti ve risk analizi süreçlerinde aktif rol alarak somut durumun teknik detaylarını içeren belgeler tanzim ederler.
- Mühendislik ve Altyapı Projeleri: İnşaat ve mühendislik sahalarında projelerin fen kurallarına uygunluğu, uygulanabilirliği ve teknik kusurların tespiti hususunda detaylı raporlar hazırlayarak uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlarlar.
- Akademik, Finansal ve Denetim Kuruluşları: Bankacılık sektörü ve akademik kurumlar, operasyonel süreçlerin denetimi ve mevzuata uygunluk analizleri için bilirkişilerin analitik yetkinliğinden istifade etmektedir (Arslan vd., 2022).

Bilirkişi, yalnızca veri toplayan bir kişi değil; dosyadaki bilgi ve belgeleri rasyonel analizler, hesaplamalar ve teknik değerlendirmelerle işleyerek anlamlı bir sonuç raporuna dönüştüren bir uzmandır. Hem keşif mahallinde yapılan yerinde incelemelerde hem de dosya üzerindeki tetkiklerde topladığı verileri tarafsızlık ilkesiyle işleyerek, taraflara ve yargıya olan güveni tesis etmekle mükelleftir (Tanrıver, 2021).

Bilirkişilik mesleği, sürekli bir öz-denetim ve akademik gelişim süreci gerektirir. Bir bilirkişinin; analitik düşünme kabiliyetine sahip olması, yasal prosedürlere tam hakimiyet göstermesi ve mesleki ciddiyetten ödün vermemesi esastır. Adalet mekanizmasına yardımcı bir unsur olarak, sonuç odaklı ve titiz bir çalışma prensibi benimseyerek yargılama sürecinin etkinliğini artırır.

3.5. Bilirkişilik Siciline Kabul ve Görevlendirme Süreci

Türkiye’de bilirkişi alım süreçleri, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile tesis edilen normatif çerçeve doğrultusunda yürütülmektedir. Bu süreç, münferit müracaatlardan ziyade, merkezi bir planlama dahilinde "Bilirkişilik Bölge Kurulları" eliyle idare edilir. Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilirkişilik Daire Başkanlığı, yargı sisteminin gereksinimlerini analiz ederek belirli periyotlarla (uygulamada genellikle üç yıllık dönemler halinde) ilanlar yayımlar.

Bilirkişi adaylarının sisteme dahil olma süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:

- İlan ve Başvuru: Daire Başkanlığı tarafından duyurulan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre, şartları haiz olan adaylar ilgili Bölge Kurullarına başvurularını iletirler.
- Değerlendirme ve Akreditasyon: Bölge Kurulları, adayların mesleki yetkinliklerini, eğitim belgelerini ve kanuni şartlara uygunluklarını titizlikle tetkik eder. Bu inceleme neticesinde, liyakati uygun bulunan adayların sicile kaydı gerçekleştirilir (Pekcanitez vd., 2023).
- Listenin İlanı ve Görevlendirme: Başvurusu kabul edilen uzmanlar, yıllık listeler halinde ilan edilerek yargı mercilerinin erişimine sunulur. Mahkemeler, çözümü teknik bilgi gerektiren bir uyuşmazlıkla karşılaştıklarında, bu listelerde yer alan uzmanlar arasından re’sen (kendiliğinden) görevlendirme yaparlar (Tanrıver, 2021).

- Uzmanlık Alanlarının Genişliği: Alımlar sadece hukuk veya tıp ile sınırlı kalmayıp; bilişimden sanat tarihine, ziraatten nükleer enerjiye kadar çok geniş bir sektörel yelpazeyi kapsayarak yargının ihtiyaç duyduğu her türlü teknik desteği sağlamayı amaçlar.

Bu mekanizma sayesinde, bilirkişilik hizmetlerinin belirli bir standart altında verilmesi, denetlenebilir bir sicil sisteminin oluşturulması ve yargılamanın şeffaflığı hedeflenmektedir (6754 s. K., m. 8).

3.6. Bilirkişilik Temel Eğitimi ve Sertifikasyon Süreçleri

Bilirkişilik siciline ilk kez dahil olmak isteyen adaylar için öncelikli koşul, nazari ve pratik bilgilerin harmanlandığı "Bilirkişilik Temel Eğitimi" programını başarıyla tamamlamaktır. Halihazırda sicile kayıtlı olan ve aktif olarak görev ifa eden uzmanlar için ise mesleki güncelliğin korunması amacıyla belirli periyotlarla "Yenileme Eğitimi" alma zorunluluğu getirilmiştir (6754 s. K., m. 14).

Eğitim ve belgelendirme sürecinin temel dinamikleri şunlardır:

- Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumları: Bu eğitimler, münhasıran Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından akredite edilmiş üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (barolar, mühendislik odaları vb.) ve eğitim merkezleri tarafından deruhte edilir.
- Müfredat ve Belgelendirme: Belirlenen ders saatini ve müfredatı tamamlayan adaylara sunulan "Temel Eğitim" veya "Yenileme Eğitimi" sertifikaları, bilirkişilik başvurularında sunulması zorunlu olan asli evraklardır. Bu sertifikalar, kişinin yargılama usulü ve etik kurallar konusundaki formasyonunu belgeler.
- Uzmanlık Sertifikasyonu: Genel hukuk eğitiminin yanı sıra, bilirkişinin görev yapacağı spesifik sahaya dair yetkinliğini gösteren teknik sertifikalara sahip olması da elzemdir. Bu belgeler, genellikle ilgili disiplinin kendi sınav ve eğitim prosedürlerine tabidir.
- Uygulama Alanlarından Örnekler: İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ruhsatı, sigorta eksperliği lisansı, yeminli tercümanlık belgesi ile yangın ve trafik gibi teknik uzmanlık sertifikaları, bu alandaki yetkinliğin tevsikinde kullanılan temel dayanaklardır (Pekcanitez vd., 2023).

Bu eğitim mekanizması, bilirkişilerin sadece kendi teknik alanlarında değil, aynı zamanda yargılama hukuku ve rapor yazım teknikleri konusunda da standart bir yetkinliğe ulaşmalarını temin ederek adil yargılanma hakkına hizmet eder (Tanrıver, 2021).

3.7. Bilirkişilik Temel Etik İlkeleri Hakkında Yönetmelik

Bilirkişilik Yönetmeliğinde Temel İlkeler ve Kapsamı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirir. (2) Bilirkişi, raporunda çözümünü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz. (3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. (4) Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye devredemez. (5) Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla ve korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam eder. (6) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemez. (7) Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır. Ancak rapordaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi için ek rapor istenebilir. (8) UYAP ile bu Sisteme entegre bilişim sistemleri veya yazılımlar vasıtasıyla ulaşılabilen bilgiler veya çözülebilen sorunlar için bilirkişiye başvurulamaz.

Yorumu: Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 5. maddesi, bilirkişilik faaliyetinin sınırlarını ve temel etik-hukuki ilkelerini sistematik biçimde düzenleyerek bilirkişinin yargılama sürecindeki rolünü "teknik/özel bilgiyle sınırlı yardımcı" bir konuma yerleştirmektedir. Madde, bilirkişinin görevini bağımsız, tarafsız ve objektif şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtmekle, bilirkişiliğin güvenilirliğini ve yargısal kararın meşruiyetini destekleyen bir etik zemin kurmaktadır. Bununla birlikte ikinci fıkra özellikle

önemlidir; bilirkişinin raporunda yalnızca uzmanlık gerektiren teknik konularda açıklama yapabileceği, hukuki nitelendirme ve değerlendirme yapamayacağı açıkça ifade edilerek bilirkişinin hâkimin yerine geçmesi engellenmektedir. Üçüncü fıkra bu çizgiyi tamamlayarak, genel bilgi veya hâkimin hukuki bilgisiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvurulamayacağını düzenlemekte ve bilirkişiliğin gereksiz kullanımını sınırlamaktadır. Ayrıca bilirkişinin görevi bizzat yürütme zorunluluğu (4. fıkra) ile raporun güvenilirliği ve sorumluluğun şahsiliği korunurken, gizlilik yükümlülüğü (5. fıkra) hem yargılama güvenliğini hem de tarafların korunmasını amaçlamaktadır. Altıncı fıkra ise bilirkişinin görevlendirilmesinde inceleme konusunun kapsamının açık biçimde belirlenmesi zorunluluğunu getirerek raporların denetlenebilirliğini artırmayı hedefler. Yedinci ve sekizinci fıkralar ise bilirkişiliğin “istisnai” niteliğini güçlendirmekte; aynı konuda kural olarak tek rapor alınmasını benimserken, UYAP gibi sistemlerden zaten erişilebilen bilgiler için bilirkişiye başvurulmaması yoluyla usul ekonomisi ve yargılamada gereksiz gecikmelerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu yönüyle madde, bilirkişiliği hem etik hem işlevsel sınırları olan bir kurum olarak tanımlayıp yargısal sürecin etkinliğine hizmet eden dengeleyici bir düzenleme niteliği taşımaktadır.

Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık

MADDE 6 – (1) Sicile ve listeye kaydolun bilirkişiler ile liste dışından görevlendirilen bilirkişiler, bu Yönetmeliğin 7 ila 14’üncü maddelerindeki ilkelere ve bilirkişilik göreviyle bağdaştığı ölçüde 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen etik ilkelere uymakla yükümlüdürler.

Yorumu: Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 6. maddesi, bilirkişilerin etik sorumluluğunu açık biçimde normatif bir çerçeveye bağlayarak bilirkişilik faaliyetinin güvenilirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Madde, yalnızca sicile ve listeye kayıtlı bilirkişileri değil, aynı zamanda liste dışından görevlendirilen bilirkişileri de kapsama alarak etik yükümlülüklerin istisnasız ve bütüncül biçimde uygulanacağını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle düzenleme, bilirkişilik kurumunda etik standartların kişiye göre değişmesini engelleyen “eşit uygulama” mantığı taşımaktadır. Ayrıca bilirkişilerin, Yönetmelik’te 7 ila 14. maddelerde belirlenen ilkelere uymalarının yanında, bilirkişilik göreviyle bağdaştığı ölçüde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği’ne de tabi tutulması dikkat çekicidir. Böylece bilirkişilik faaliyeti, salt uzmanlık aktarımı olmaktan çıkıp kamu yararıyla ilişkili bir hizmet niteliği kazanmakta; bilirkişi, yargılama sürecinde üstlendiği role bağlı olarak kamu etiği çerçevesinde hesap verebilir ve denetlenebilir bir konuma yerleştirilmektedir. Bu madde kapsamında etik ilkelere bağlılık, bilirkişinin tarafsızlığı ve raporun güvenilirliği bakımından yalnızca “iyi niyet” beklentisi değil, aynı zamanda hukuki sorumluluk doğuran bir yükümlülük olarak düzenlenmiştir.

Yetkinlik ve mesleki özen

MADDE 7 – (1) Bilirkişi, adalete hizmet etme bilinciyle, görevini etkin, zamanında ve verimli biçimde yerine getirmeyi, sunduğu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler. (2) Bilirkişi, oy ve görüşünü oluştururken uzmanlık alanına ait teknik terim ve ifadeleri, mümkün olduğu ölçüde, görevlendirmeyi yapan merci ve tarafların anlayabileceği bir dil ile açıklar.

Yorumu: Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 7. maddesi, bilirkişilik faaliyetini teknik bilgi aktarımının ötesine taşıyarak “yetkinlik” ve “mesleki özen” ilkelerini yargı hizmetinin etkinliğiyle ilişkilendirmektedir. Madde, bilirkişinin görevini adalete hizmet bilinciyle etkin, zamanında ve verimli biçimde yerine getirme yükümlülüğünü vurgulayarak bilirkişiliği yalnızca sonuç üretmeye değil, aynı zamanda sürecin kalitesine ve işleyişine katkı sağlayan bir sorumluluk alanı olarak tanımlamaktadır. Bu düzenleme, bilirkişinin raporunu geciktirmesi veya özensiz hazırlaması halinde yargılamanın uzayabileceği ve hak arama özgürlüğünün zarar görebileceği gerçeğiyle de örtüşmektedir. İkinci fıkrada ise bilirkişinin teknik terminolojiyi mümkün olduğunca anlaşılır biçimde açıklaması gerektiği belirtilerek raporların “bilimsel doğruluk” kadar anlaşılabilirlik kriterine de tabi olduğu ortaya konulmaktadır. Böylece bilirkişilik raporu, yalnızca uzmanlar arasında dolaşan bir teknik metin olmaktan çıkmakta; karar verici merciin ve tarafların değerlendirebileceği, denetlenebilir ve gerekçelendirmeye elverişli bir belge niteliği kazanmaktadır. Bu yönüyle madde, bilirkişinin uzmanlığını “iletişim becerisi ve açıklık” ilkesiyle tamamlayarak yargılamada isabetli karar üretimini destekleyen işlevsel bir çerçeve çizmektedir.

Bağımsızlık

MADDE 8 – (1) Bilirkişi, görevlendirmeyi yapan mercie, davanın taraflarına ve kendi işverenine karşı bağımsız olup, görevini yalnızca uzmanlık alanındaki bilimsel verilere göre yerine getirir. (2) Bilirkişi, bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle bir izlenim uyandırabilecek her türlü davranış ve ilişkiden uzak durur.

Yorumu: Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 8. maddesi, bilirkişilik kurumunun meşruiyetini ve raporların güvenilirliğini sağlayan temel unsur olan bağımsızlık ilkesini açık biçimde güvence altına almaktadır. Birinci fıkrada bilirkişinin yalnızca davanın taraflarına değil, kendisini görevlendiren mercie ve hatta kendi işverenine karşı dahi bağımsız olması gerektiği belirtilerek, bilirkişilik faaliyetinin hiçbir kişi veya kurumun etkisi altında kalmaksızın yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu düzenleme, bilirkişinin raporunun bir "talimat metni" değil, yalnızca bilimsel ve teknik veriler temelli objektif bir değerlendirme olması gerektiğini vurgular. İkinci fıkrada ise bağımsızlığın yalnızca fiilen korunması değil, aynı zamanda bağımsızlığa zarar verebilecek veya dışarıdan böyle bir izlenim doğurabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiği ifade edilerek, yargılama süreçlerinde "güven" unsurunun yalnızca gerçek tarafsızlıkla değil, tarafsızlık görüntüsüyle de bağlantılı olduğu kabul edilmektedir. Bu yönüyle madde, bilirkişinin rapor üretim sürecini etik bir disiplin altına alırken, olası çıkar ilişkileri veya bağımlılık ilişkileri yoluyla yargısal kararın etkilenmesi riskini azaltmayı hedefleyen koruyucu bir norm niteliği taşımaktadır.

Dürüstlük ve tarafsızlık

MADDE 9 – (1) Bilirkişi, görevini dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yapmaksızın dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yerine getirir. (2) Bilirkişi, görev süresince doğrudan veya dolaylı olarak uyuşmazlığın taraflarından gelen uzman görüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevi kabul edemez. (3) Bilirkişi, yakınlarının veya iş ilişkisinin bulunduğu kişi, kurum veya kuruluşların, tarafı olduğu ya da ilgili bulunduğu davalarda görevlendirmeyi kabul edemez.

Yorumu: Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 9. maddesi, bilirkişilik faaliyetinin güvenilirliğini doğrudan etkileyen dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerini ayrıntılı biçimde düzenleyerek bilirkişinin yargılama sürecindeki konumunu etik açıdan sınırlandırmaktadır. Birinci fıkrada bilirkişinin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve benzeri nedenlerle ayırım yapmaksızın görevini yerine getirmesi gerektiği belirtilerek, bilirkişilik kurumunun yalnızca teknik doğruluğa değil aynı zamanda eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkesine de bağlı olduğu ortaya konulmaktadır. Bu yönüyle madde, bilirkişinin kişisel kanaatlerinin veya toplumsal önyargılarının rapora yansımalarının önüne geçmeyi hedefleyen koruyucu bir norm niteliği taşımaktadır. İkinci fıkra ise bilirkişinin görev süresince uyuşmazlığın taraflarından doğrudan ya da dolaylı şekilde danışmanlık, uzman görüşü, hakemlik gibi görevleri kabul edemeyeceğini düzenleyerek bilirkişinin taraflarla bağımlılık ilişkisine girmesini ve raporun güvenilirliğini zedeleyebilecek menfaat bağlarını engellemektedir. Üçüncü fıkrada da benzer şekilde, yakınlık ilişkisi veya iş ilişkisi bulunan kişi ve kurumlarla bağlantılı davalarda bilirkişilik görevinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, tarafsızlığın yalnızca fiilen sağlanması değil, aynı zamanda yargılama sürecinde tarafsızlık algısının korunması amaçlanmıştır. Bu kapsamda madde, bilirkişiliği etik anlamda "çıkar çatışmasından arındırılmış" bir uzmanlık faaliyeti olarak tanımlamakta ve adil yargılanma hakkının görünür ve somut şekilde desteklenmesine hizmet etmektedir.

Saygınlık ve güven

MADDE 10 – (1) Bilirkişi, görevinin saygınlığını ve kişilerin adalete olan güvenini zedeleyen veya şüpheye düşüren her türlü tavır ve davranıştan kaçınır. (2) Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevin her türlü kişisel veya özel menfaatin üzerinde olduğu bilinciyle hareket eder; görevini layığıyla yerine getirir. (3) Bilirkişi, görev almak amacıyla her türlü öneri veya girişimden kaçınır.

Yorumu: Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 10. maddesi, bilirkişilik kurumunun toplumsal ve yargısal meşruiyetini oluşturan saygınlık ve güven unsurunu korumaya yönelik etik bir çerçeve ortaya koymaktadır. Birinci fıkrada bilirkişinin, görevinin saygınlığını ve kişilerin adalete olan güvenini zedeleyebilecek ya da şüphe doğurabilecek her türlü tavır ve davranıştan kaçınması gerektiği belirtilerek, bilirkişilik faaliyeti yalnızca "rapor üretme" süreci olarak değil, aynı zamanda yargının tarafsızlığına ilişkin kamusal algıyı etkileyen bir fonksiyon olarak ele alınmaktadır. İkinci fıkra, bilirkişinin kendisine verilen görevin kişisel veya özel menfaatlerin üzerinde olduğu bilinciyle hareket

etmesini zorunlu kılarak bilirkişiliği “kamu yararı odaklı” bir sorumluluk alanına yerleştirmekte; böylece çıkar ilişkilerinin raporun içeriğini veya sürecin yönetimini etkilemesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Üçüncü fıkrada ise bilirkişinin görev almak amacıyla herhangi bir öneri veya girişimde bulunmaması gerektiği hükme bağlanarak, bilirkişilik görevlendirmesinde etik dışı yönlendirme, lobi faaliyeti veya taraflarla temas riskleri azaltılmak istenmektedir. Bu bağlamda madde, bilirkişinin sadece bağımsız ve tarafsız olmasını değil, aynı zamanda bu bağımsızlığı zedeleyecek görünüm ve ilişkilerden uzak durarak yargılamanın güvenilirliğini güçlendiren bir davranış standardı geliştirmesini hedeflemektedir.

Görevi kabul yükümlülüğü

MADDE 11 – (1) Sicile ve listeye kayıtlı olan bilirkişi kendisine verilen görevi kabul ile yükümlüdür. (2) Bilirkişi, görevlendirildiği konuda uzmanlık bilgisi ve tecrübesinin yeterli olmadığını, konunun kendi uzmanlık alanına girmediğini, varsa görevi kabulden kaçınmasını haklı kılacak mazeretini, görevlendirmeyi yapan mercie bildirmekle yükümlüdür.

Yorumu: Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 11. maddesi, bilirkişinin görevi kabul yükümlülüğünü düzenleyerek bilirkişiliğin yalnızca isteğe bağlı bir faaliyet değil, sicile ve listeye kayıtlı kişiler açısından kurumsal bir sorumluluk ve kamu hizmetine katkı niteliği taşıdığını göstermektedir. Birinci fıkrada bilirkişinin kendisine verilen görevi kabul etmekle yükümlü olduğu belirtilmek suretiyle, bilirkişilik sisteminin işleyişinde süreklilik ve güvenilirlik sağlanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte ikinci fıkra, bu yükümlülüğün mutlak olmadığını ortaya koymakta; bilirkişinin uzmanlık bilgisi ve tecrübesinin yetersiz olduğu, konunun kendi uzmanlık alanına girmediği veya görevi kabulden kaçınmasını haklı kılabilecek bir mazeretinin bulunduğu durumlarda bunu görevlendirmeyi yapan mercie bildirme zorunluluğu getirmektedir. Böylece düzenleme, bilirkişilik faaliyetinin niteliğini korumayı ve raporların hatalı veya eksik değerlendirmelere dayanma riskini azaltmayı hedeflerken, bilirkişinin görevlendirmeyi keyfi biçimde reddetmesini de engelleyen dengeli bir yaklaşım benimsemektedir. Madde, bu yönüyle bilirkişinin hem yargılamaya katkı sağlama sorumluluğunu hem de mesleki sınırlarını doğru tespit ederek yetkin olduğu alanlarda görev alma yükümlülüğünü birlikte kurumsallaştırmaktadır.

Menfaat elde etme yasağı

MADDE 12 – (1) Bilirkişi, bilirkişilik görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz, hediye alamaz ve aracılıkta bulunamaz. (2) Bilirkişi, görevi sırasında elde ettiği resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde etmek için kullanamaz.

Yorumu: Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 12. maddesi, bilirkişinin görevini kamu güvenini zedeleyecek şekilde menfaat ilişkilerine konu etmesini önlemeyi amaçlayan menfaat elde etme yasağını açık ve kapsamlı biçimde düzenlemektedir. Birinci fıkra, bilirkişinin görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine herhangi bir menfaat sağlayamayacağını; hediye kabul edemeyeceğini ve aracılık yapamayacağını hükme bağlayarak bilirkişilik faaliyetinin doğası gereği çıkar sağlama amacıyla kullanılmayacak bir kamu görevi niteliğinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu düzenleme, bilirkişinin yalnızca taraflarla ilişkisini değil, aynı zamanda görev nedeniyle sahip olduğu konunun üçüncü kişilere avantaj sağlamak için araçsallaştırılmasını da engellemeye yöneliktir. İkinci fıkra ise görevin ifası sırasında elde edilen resmi veya gizli bilgilerin, doğrudan ya da dolaylı biçimde menfaat elde etme amacıyla kullanılmasını yasaklayarak bilirkişilik sürecinde erişilen bilginin “özel yetki ve güven ilişkisi” kapsamında korunması gerektiğini vurgular. Böylece madde, bilirkişinin rapor hazırlama sürecinde öğrendiği bilgileri bir ekonomik, sosyal veya profesyonel kazanç unsuruna dönüştürmesini engelleyerek hem yargılama güvenliğini hem de tarafların haklarının korunmasını hedefler. Bu yönüyle MADDE 12, bilirkişilik kurumunda etik ihlallerin en kritik biçimlerinden biri olan menfaat temelli suistimallere karşı koruyucu bir norm niteliği taşımaktadır.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 13 – (1) Bilirkişi, etik ilkelerle bağdaşmayan veya hukuka aykırı iş ve eylemlerde bulunmasının kendisinden talep edilmesi halinde ya da görevini yerine getirirken bu tür bir eylem veya işlemle haberdar olduğunda durumu gecikmeksizin görevlendirmeyi yapan mercie bildirir.

Yorumu: Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 13. maddesi, bilirkişinin etik ilkelere uygun davranma yükümlülüğünü yalnızca kendi eylemleriyle sınırlı tutmayarak, etik dışı veya hukuka aykırı durumlara karşı bildirim temelli aktif bir sorumluluk öngörmektedir. Maddeye göre bilirkişiden etik ilkelere bağdaşmayan ya da hukuka aykırı bir iş veya eylemin talep edilmesi halinde, veya bilirkişi görevini yerine getirirken bu tür bir eylem ya da işlemden haberdar olduğunda, durumu gecikmeksizin görevlendirmeyi yapan mercie bildirmesi gerekmektedir. Bu düzenleme, bilirkişiyi yalnızca "tarafsız uzman" değil, aynı zamanda yargılama sürecinde usulsüzlükleri önleyici bir denetim mekanizmasının parçası haline getirmektedir. Özellikle "gecikmeksizin" ibaresiyle bildirim zaman boyutu vurgulanmakta; böylece hukuka aykırılıkların yargılama sürecine yerleşmesi ve telafisi güç sonuçlar doğurması engellenmek istenmektedir. Bu yönüyle madde, bilirkişiliğin güvenilirliğini artırmayı hedefleyen etik düzenin, yalnızca bireysel dürüstlikle değil, aynı zamanda sistem içi farkındalık ve sorumluluk bilinciyle sürdürülebileceğini ortaya koymaktadır.

Reklam yasağı

MADDE 14 – (1) Bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunması, internet sitesinde, tabelalarında ve basılı kâğıtlarında sicil ve listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması yasaktır. (2) Bilirkişi; bilirkişilik görevi almak amacıyla özel amaçlı arama motorlarına, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt olamaz, kayıt edilmesine rıza gösteremez. Ancak, bilirkişilik görevi alma amacına yönelik olmamak kaydıyla, internet sayfasını özel amaçlı arama motorlarına kayıt edebilir, anahtar kelime olarak da; sadece adı soyadı ve mesleki unvanı ile bulunduğu şehrin adını kullanabilir. (3) Bilirkişi, internet kullanıcılarını kendi sitesine yönlendirecek şekilde internet kısa yolları kullanılmasına izin veremez ve reklam yapamaz.

Yorumu: Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 14. maddesi, bilirkişilik faaliyetinin kamu güveniyle doğrudan ilişkili olması nedeniyle, bilirkişilerin görevlendirilme sürecinde rekabet ve pazarlama unsurlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan reklam yasağını ayrıntılı biçimde düzenlemektedir. Birinci fıkra, bilirkişinin görev almak için reklam niteliği taşıyabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmasını yasaklamakta; ayrıca internet sitesinde, tabelasında veya basılı evraklarında "sicile ve listeye kayıtlı bilirkişi" ibaresini kullanmasını engelleyerek bilirkişilik unvanının bir tanıtım aracına dönüştürülmesini önlemektedir. İkinci fıkra ise bilirkişinin görev alma amacıyla özel arama motorlarına, veri tabanlarına veya rehberlere kaydolmasını ya da bu kayda rıza göstermesini yasaklayarak, bilirkişiliğin "talep edilen hizmet" gibi sunulmasının önüne geçmektedir. Bununla birlikte madde, bireyin mesleki görünürlüğüne tamamen ortadan kaldırmamakta; bilirkişilik görevi alma hedefi taşımamak kaydıyla sınırlı bir internet tanıtımına izin vererek, yalnızca ad-soyad, mesleki unvan ve şehir bilgisinin anahtar kelime olarak kullanılabilmesini belirtmektedir. Üçüncü fıkra da internet yönlendirmeleri ve reklam faaliyetlerini yasaklayarak bu sınırlamayı tamamlamakta ve bilirkişilik görevlendirmelerinin ticari rekabetin etkisi altında kalmamasını amaçlamaktadır. Bu yönüyle madde, bilirkişiliği serbest piyasa içinde "reklamla müşteri kazanılan" bir faaliyet olarak değil, tarafsızlık ve güven ilkesine dayalı kamusal nitelikli bir uzmanlık görevi olarak konumlandırmakta; görevlendirme süreçlerinde etik dışı etki ve yönlendirme risklerini azaltmayı hedeflemektedir.

4. GENEL DEĞERLENDİRME

Bilirkişilik faaliyeti, yargılamada maddi vakıaların doğru şekilde ortaya konulabilmesi bakımından vazgeçilmez bir işlev üstlenmektedir. Özellikle hâkimin genel hukuk bilgisiyle çözümlenmesi mümkün olmayan teknik ve uzmanlık gerektiren uyuşmazlıklarda, bilirkişiler tarafından sunulan bilimsel ve teknik değerlendirmeler yargı mercilerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle bilirkişilik kurumu, yargısal faaliyetin sağlıklı ve isabetli biçimde yürütülmesini destekleyen tamamlayıcı bir mekanizma niteliği taşımaktadır.

Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar, hâkimi bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte, teknik inceleme gerektiren hususlarda mahkemenin karar verme sürecini doğrudan etkileyebilecek bir delil değeri taşımaktadır. Uygulamada, özellikle bilirkişi raporlarının sunduğu teknik tespitler sonrasında tarafların uyuşmazlığı uzlaşma yoluyla çözmeyi tercih edebildikleri de görülmektedir. Bununla birlikte nihai değerlendirme ve takdir yetkisi, usul hukukunun temel ilkeleri gereği her durumda hâkime aittir.

Teknik ve özel bilgi gerektiren alanlarda bilirkişi görüşüne başvurulması, yargılamanın zorunlu bir parçası hâline gelmektedir. İnşaat uyuşmazlıkları, kamulaştırma davaları, iş sağlığı ve güvenliğine

ilişkin kusur tespitleri, faiz ve tazminat hesaplamaları gibi pek çok alanda bilirkişi raporu alınmaksızın sağlıklı bir karar verilmesi çoğu zaman mümkün değildir. Bu nedenle bilirkişinin uzmanlık alanına uygun şekilde seçilmesi ve kendisine tevdi edilen görevin kapsamının açık biçimde belirlenmesi, yargılamanın etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. Aksi hâlde yargı sürecinin uzaması ve maliyetlerin artması kaçınılmaz olabilmektedir.

Bilirkişi raporlarının hukuki niteliği bakımından, raporların bağlayıcılığına ilişkin soyut ve genel bir ispat kuralından söz edilemez. Ancak bazı uyuşmazlıklarda, bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya konulan bilimsel verilerin, fiilen belirleyici bir rol oynadığı da kabul edilmelidir. Özellikle genetik analizler, tıbbi değerlendirmeler veya ileri düzey teknik incelemeler gerektiren davalarda, bilirkişi raporlarının sunduğu bilimsel kesinlik karşısında hâkimin serbest takdir alanı önemli ölçüde daralmaktadır.

Bu tür istisnai ve karmaşık uyuşmazlıklarda bilirkişiler, uyuşmazlık konusu vakıaların teknik yönlerini ortaya koyarak yargılamanın seyrini belirleyen asli aktörlerden biri hâline gelmektedir. Her ne kadar bilirkişinin oy ve görüşü hukuken bağlayıcı kabul edilmese de, bilimsel yöntemlerle elde edilen ve yüksek güvenilirlik taşıyan bulgular, karşı delillerin ispat gücünü etkisiz kılabilecek nitelikte olabilmektedir. Bu durum, bilirkişilik kurumunun yargılama sürecindeki ağırlığını ve doğru işleyişinin adaletin sağlanması bakımından taşıdığı önemi açıkça ortaya koymaktadır (Erdoğan & Üçüncü, 2020).

5. BİLİRKİŞİLİK MÜESSESESİNDEKİ UYGULAMALAR

Bilirkişiler mahkemeler ve savcılıklar tarafından resen seçilirler. Bilirkişilik ya dosya üzerinden yapılan görevlendirmelerle veya önceden belirlenen keşif gün ve saatinde tarafların veya vekillerinin de hazır bulunduğu, mahkeme heyeti ile birlikte mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmaktadır. Çoğunlukla keşif yapılarak bilirkişiler görevlendirilir. Mahkemenin uygun bulunduğu durumlarda ve dosyanın içeriğine, tamamlanan delillere göre keşif yapılmadan dosya bilirkişiye tevdi edilerek, verilen görev kapsamında rapor hazırlanması talep edilebilir. Keşif yapılan dosyalarda keşif esnasında mahkeme heyeti ve katılan taraflarla birlikte dava konusu olayla ilgili inceleme yapılır. Gerekli notlar alınır, resimler çekilir ve ölçümler yapılmaktadır. Keşif zaptına hâkim tarafından mahkeme gözlemi yazılır, bilirkişinin yapacağı iş ve görevi açıkça keşif zaptında belirtilerek, bilirkişiye raporunu sunması için belirli bir süre verilir. Keşif zaptı tüm taraflarca imzalandıktan sonra dosya bilirkişiye teslim tutanağı ile teslim edilerek keşif tamamlanmış olmaktadır. Bazı durumlarda dava konusu olayın kapsamlı olması, daha detaylı inceleme yapılması veya ayrıntılı ölçüm yapılması gerektiği durumlarda bilirkişinin talebi doğrultusunda hâkim bilirkişiye daha sonra yerinde inceleme yetkisi de verebilmektedir.

Gerek dosya üzerinden ve gerekse keşif yapılarak dosyanın bilirkişiye teslimi ile bilirkişinin görevi ve rapor hazırlaması için verilen süre başlamış olmaktadır. Bilirkişi teslim aldığı dosyayı, keşif yapılmış ise keşif notlarını ve çektiği resimleri de kullanmak suretiyle dosya kapsamı ve verilen görev kapsamında kendisine verilen süre içinde raporunu hazırlaması gerekmektedir. Rapor hazırlama aşamasında ihtiyaç duyabileceği eksik bilgi ve belgeleri mahkemeden bir dilekçe ile talep etmesi gerekmektedir. Bilirkişi taraflardan kesinlikle bilgi ve belge talep etmemelidir. Bilirkişi raporunda hukuki değerlendirme ve nitelendirme yapmamalıdır. Raporda sadece uzmanlık alanı ile ilgili özel ve teknik bilgi gerektiren konularda ve dosya içeriğine göre, objektif, tarafsız ve bilimsel esaslara uygun bilgi ve değerlendirmeler bulunmalıdır. Uzmanlık alanı dışında bir talep veya konu bulunması halinde bu durumu da yazılı olarak mahkemeye gerekçesi ile birlikte bildirmelidir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık konusunun iyi anlaşılması ve hangi konunun irdelenmesi gerektiği hususunda dosyanın çok iyi incelenmesi önem arz etmektedir. Bilirkişiler raporlarını diledikleri formatta hazırlayabilirler. Her bilirkişinin kendine göre rapor hazırlama tekniği farklı olabilir. Ancak her bilirkişi raporunun içeriği, yazım kuralları, imla kuralları ve anlaşılır olması, raporu okuyan başka birisi de raporu okuduğunda somut olay hakkında hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde açık ve anlaşılır olmalı, olayla ilgili uzmanlık alanı dışında kişisel görüşlere ve değerlendirmelere yer verilmemesi gerekmektedir. Yine taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi bağımsız yargının alanı olduğu unutulmamalı, somut olayla ilgili önerilerde bulunulmamalı ve şahsi kanaat belirtilmemelidir.

Bilirkişi raporunun içeriğinde taraf bilgileri, dosya bilgileri, tarafların iddia ve savunmaları, bilirkişiye verilen görev kapsamı raporun giriş kısmını oluşturabileceği, devamında dosyadaki mevcut bilgi ve

belgelerin içeriği (tapu kayıtları, sözleşmeler, protokoller, ihtarnameler, tanık beyanları vb.) özetlenmesinde fayda bulunduğu, daha sonra keşif yapılmış ise keşifte tespit edilen hususlar, resimler ve keşif notları raporda sunulmalı, değerlendirme kısmında ise tüm dosya kapsamı ve verilen görev kapsamında uzmanlık alanı ile ilgili teknik ve bilimsel bilgiler içeren, şahsi kanaat ve varsayıma dayanmayan değerlendirmeler ve hesaplamalar yer alması gerektiği, somut olay hakkında mahkemeye yardımcı olacak şekilde sadece teknik ve özel bilgiye dayanan analiz ve hesaplamalar yer almalıdır.

Bilirkişi heyetinde birden fazla uzmanlık alanı gerektiren farklı branşlarda bilirkişi görevlendirilerek, aynı dosya kapsamında bilirkişi heyeti oluşturulmuş olabilir. Bu durumda rapor hazırlama ve teslim süresinde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Verilen sürenin iyi kullanılması konusu önem arz etmektedir. Farklı disiplinler arasındaki koordinasyonun ve iletişimin sağlanması, ortak rapor hazırlanması konusunda her bir bilirkişinin üzerine düşen görevi tam ve zamanında, sorumluluk duygusu içinde yapması gerekmektedir. Uygulamada genellikle dosyayı heyetteki bir bilirkişi teslim almakta ve aynı zamanda raportörlük görevini de üstlenmiş olmaktadır. Bu durumda raporun taslağının oluşturulması, bilirkişiler arasındaki iletişimin sağlanması, farklı uzmanlık alanlarına sahip bilirkişilerin görüş ve değerlendirmelerinin toparlanmasının organizasyonu ve nihai raporun oluşturularak sonuçlandırılması ve imzaların tamamlanması ile rapor hazırlanma süreci tamamlanmış ve teslim edilmeye hazır olduğunda dosya ile birlikte bilirkişi raporu ya UYAP üzerinden veya tarama bürosundan rapor ve ekleri taranmak suretiyle mahkeme kalemine teslim edilmektedir.

Bilirkişi raporu mahkemeye sunulduktan sonra bilirkişinin görevi tamamlanmış sayılmamaktadır. Rapora yapılan itirazlar, dosyaya sunulan yeni bilgi ve belgeler veya hâkimin resen talep etmesi durumunda bilirkişiden ek rapor talep edilebilir. Ek rapor için yukarıda açıklanan aşamalar takip edilerek, talep ve itirazlar değerlendirilmek suretiyle ek rapor hazırlanması gerekmektedir.

Hazırlanan bilirkişi raporları genellikle taraflarca kabul edilmeyerek, yoğun itirazlarla karşılaşılabilen, bu itirazların bir kısmı bazen haklı nedenlere dayanabildiği, çoğunlukla soyut iddialara dayanan ve raporların yanlı olduğu, gerçeği yansıtmadığı şeklinde yapılan bu itirazların karşılanması için ek rapor talep edilebileceği gibi, soyut olan itirazlar hâkim tarafından reddedilebilir. İhtiyaç duyulması halinde ve taleplerin karşılanmadığı gerekçesi ile bazen birden fazla ek rapor talep edilebilmektedir. Bu durumda her bir ek rapor ilave süre gerektirdiğinden, yargılamanın gereksiz yere uzamasına neden olduğu değerlendirilmiştir. Bu duruma taraflar ve mahkeme hakiminin fırsat vermemesi, somut bir veriye ve maddi gerçeğe dayanmayan soyut itirazların dikkate alınmaması hem yargılamanın daha hızlı işlemesine, hem de hâkimin ve bilirkişilerin gereksiz yere zaman harcamasına neden olduğu sıkça rastlanmaktadır.

Bu etik ilkeler, bilirkişilik faaliyetinin adil yargılanma hakkı ile uyumlu biçimde yürütülmesini temin etmeye yönelik olup, bilirkişinin yargılamadaki konumunu tarafsız ve bağımsız bir uzman olarak güvence altına almayı amaçlamaktadır (Tanrıver, 2021).

Bu yaklaşım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında da benimsenmiş olup, bilirkişi görüşlerinin tarafsızlığı ve raporların güvenilirliği, adil yargılanma hakkının temel unsurları arasında kabul edilmektedir (ECtHR, Mantovanelli v. France).

6. SONUÇ

Bilirkişilik kurumu, çözümü özel veya teknik bilgi gerektiren uyuşmazlıklarda maddi gerçeğe ulaşılmasını sağlayan ve yargı mercilerine rehberlik eden temel bir usul hukuku müessesesidir. Türk hukuk sisteminde 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile kurumsal bir çerçeveye kavuşturulan bilirkişilik faaliyeti, adil yargılanma hakkının etkin biçimde hayata geçirilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışma kapsamında yapılan incelemeler, bilirkişilik müessesesinin normatif altyapısının büyük ölçüde oluşturulmuş olduğunu, ancak uygulamada çeşitli yapısal ve işlevsel sorunların devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Çalışmada ele alınan mevzuat ve doktrinsel görüşler ışığında, bilirkişilerin görev ve sorumluluklarının açık biçimde düzenlendiği; tarafsızlık, bağımsızlık ve mesleki özen ilkelerinin etik düzenlemelerle güvence altına alındığı görülmektedir. Bununla birlikte, uygulamada bilirkişi raporlarının niteliği, raporların denetlenebilirliği ve raporlara yönelik itirazların yargılamanın makul sürede sonuçlanmasına olumsuz etkileri, bilirkişilik sisteminin en çok eleştirilen yönleri arasında yer almaktadır. Özellikle soyut

ve gerekçeden yoksun itirazlar nedeniyle sıkça talep edilen ek raporlar, yargılamanın uzamasına ve yargı kaynaklarının etkin kullanılmamasına yol açabilmektedir.

Bilirkişi raporlarının hukuki niteliği bakımından, raporların hâkimi bağlayıcı olmadığı, ancak özellikle bilimsel kesinlik taşıyan teknik incelemelerde fiilen belirleyici bir delil işlevi gördüğü kabul edilmektedir. Bu durum, bilirkişilik kurumunun yargılama sürecindeki etkisini artırmakta; bilirkişi seçiminin, görevlendirme kapsamının ve raporun metodolojik tutarlılığının önemini daha da belirgin hâle getirmektedir. Nitekim bilirkişinin uzmanlık alanı dışına çıkması veya hukuki değerlendirme yapması, yargılama sürecinde telafisi güç hatalara neden olabilmektedir.

Sonuç olarak, bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin artırılabilmesi için yalnızca normatif düzenlemelerin varlığı yeterli değildir. Bilirkişilerin mesleki yetkinliklerinin sürekli eğitimlerle desteklenmesi, rapor yazım standartlarının geliştirilmesi ve hâkimlerin bilirkişi raporlarını denetleme yetisinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, soyut ve kötü niyetli itirazların yargılamayı uzatıcı etkisini azaltacak usulî mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi, hem yargılamanın makul sürede tamamlanmasına hem de bilirkişilik kurumuna duyulan güvenin artmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda çalışma, bilirkişilik kurumunun mevcut yapısını hukuki ve uygulamaya dönük boyutlarıyla ele alarak literatüre bütüncül bir değerlendirme sunmakta; ileride yapılacak ampirik ve karşılaştırmalı araştırmalar için teorik bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle araştırma, nitel bir derleme yöntemiyle yürütülmüş olup ampirik veri toplama teknikleri kullanılmamıştır. Bu nedenle çalışmada ortaya konulan değerlendirmeler, mevzuat hükümleri, doktrinsel görüşler ve uygulamaya ilişkin genel gözlemlerle sınırlıdır. Ayrıca inceleme, Türk hukuk sistemiyle sınırlı tutulmuş; yabancı hukuk sistemleriyle karşılaştırmalı bir analiz yapılmamıştır. Bilirkişilik uygulamalarına ilişkin istatistiksel veriler, yargı kararlarının nicel analizi veya saha çalışmaları bu araştırmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu durum, elde edilen bulguların uygulamadaki farklılıkları tüm yönleriyle yansıtmasını sınırlayabilmektedir.

Gelecek araştırmalarda, bilirkişilik kurumunun uygulamadaki işleyişinin daha somut biçimde ortaya konulabilmesi amacıyla ampirik yöntemlerin kullanılması faydalı olacaktır. Özellikle bilirkişi raporlarına yapılan itirazların yargılama süresine etkisi, bilirkişilerin uzmanlık alanları ile rapor kalitesi arasındaki ilişki ve bilirkişilik eğitimlerinin uygulamaya yansımaları nicel ve nitel veri analizleriyle incelenebilir. Bunun yanı sıra, Türk hukukundaki bilirkişilik sistemi ile Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası hukuk sistemlerinin karşılaştırmalı olarak ele alınması, mevcut düzenlemelerin güçlü ve zayıf yönlerinin daha net ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, hâkimlerin bilirkişi raporlarını değerlendirme ve denetleme pratiklerine ilişkin yargı kararları üzerinden yapılacak içerik analizleri, bilirkişilik kurumunun yargılama sürecindeki fiili etkisinin daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına imkân tanıyacaktır.

KAYNAKÇA

- 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu. (2016). T.C. Resmî Gazete, 29898, 24 Kasım 2016.
- Arslan, R., Yılmaz, E., Taşpınar Ayvaz, S., & Hanağası, E. (2022). Medeni Usul Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.
- Bilirkişilik Daire Başkanlığı. (2024). Bilirkişilik mevzuatı ve uygulama rehberleri. T.C. Adalet Bakanlığı. Erişim adresi: <https://bilirkişilik.adalet.gov.tr>
- Bilirkişilik Kanunu Uygulama Yönetmeliği. (2017). T.C. Resmî Gazete, 30143, 3 Ağustos 2017.
- Erdoğan, E., & Üçüncü, H. (2020). Bilirkişilik kurumu ve bilirkişi raporunun delil değerine hâkimin serbestçe değerlendirmesi. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(1), 125-156.
- European Court of Human Rights (ECtHR). Mantovanelli v. France, Application No. 21497/93, Judgment of 18 March 1997.
- Koç, S. (2004). Bilirkişilik ve Adli Tıp Kurumu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (50), 147-160.
- Kuru, B. (2020). İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı. İstanbul: Yetkin Yayınları.
- Pekcanitez, H., Özkes, M., Akkan, M., & Taş Korkmaz, H. (2023). Medeni Usul Hukuku (Genel Hükümler). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
- Tanrıver, S. (2021). Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı (Cilt 1). Ankara: Yetkin Yayınları.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.